

MAMLAKATIMIZ PSIXOLOGIYASIDA O‘SPIRIN VA O‘QITUVCHI MUNOSABATLARI MASALASINING O‘RGANLISHI

Radjabova Zuxra Mirzotilloevna

Ch.D.P.U. Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘qituvchi o‘quvchilar uchun ta‘lim jarayonida, qo‘shimcha darslarda va shu bilan birga, o‘qishdan tashqari hollarda ham kerakli maslahatlar berishda bilimlar manbaidan biridir. Zamonaviy o‘qituvchi ijtimoiy psixolog bo‘lmasligi mumkin emas, shuning uchun ham o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni yo‘lga sola olishi, bolalar jamoasida ijtimoiy-psixologik mexanizmlardan foydanishni bilishi zarurdir.

Kalit so‘zlar.shaxslilik ,individlilik, ijodiy fikrlash, nevrotizm, ehtiyotkorlik, konformlik, hamkorlik, kuchsiz depressivlik.

Ta‘lim jarayonida o‘qituvchi bilan o‘quvchilar munosabatining psixologik jihatlari mamlakatimizning psixologiyasida qay darajada o‘rganilganligi bizni yanada qiziqtiradi.

Psixolog olim M.G.Davletshin tadqiqot natijalariga tayangan holda zamonaviy maktab o‘qituvchisining psixologiyasi haqida qimmatli ma‘lumotlarni bayon qiladi. Olimning fikricha, zamonaviy o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy xislatlari ta‘lim jarayonida o‘qituvchi bilan o‘quvchi hamkorligining psixologik me‘yorlarini belgilovchi eng muhim omildir. “Zamonaviy maktab o‘qituvchisi qator vazifalarni bajaradi. O‘qituvchi sinfdagi o‘quv jarayonining tashkilotchisidir. O‘qituvchi o‘quvchilar uchun ta‘lim jarayonida, qo‘shimcha darslarda va shu bilan birga, o‘qishdan tashqari hollarda ham kerakli maslahatlar berishda bilimlar manbaidan biridir... Zamonaviy o‘qituvchi ijtimoiy psixolog bo‘lmasligi mumkin emas, shuning uchun ham o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni yo‘lga sola olishi, bolalar

jamoasida ijtimoiy-psixologik mexanizmlardan foydanishni bilishi zarurdir” [49; 6].

M.G.Davletshin ta’lim jarayonida o‘qituvchi bilan o‘quvchilar hamkorligining sotsial-psixologik mexanizmlaridan o‘rinli foydalanish zamonaviy pedagogda muallimning shaxsiga, kasbiga xos xislatlarning mujassam bo‘lishi va ulardan o‘qitishda o‘rinli, me’yori bilan foydalana olishini nazarda tutadi.

Shuningdek, o‘qituvchining ezgu maqsad sari intilishi, uddaburonligi, mehnatsevarligi, kamtarligi, haqgo‘yligi, sadoqatli bo‘lishi, xulq-atvori, yurish turishi, o‘zini qo‘lga ola bilishi, tashqi qiyofasi, xullas, o‘qituvchining milliy va umuminsoniy ahloq me’yorlariga mos keluvchi sifat hamda fazilatlarini ta’lim jarayonida o‘qituvchi bilan o‘quvchi hamkorligining samarasini ta’minlovchi muhim omillar ekanligini e’tirof etadi.

E.G‘.G‘ozievning mulohazalariga ko‘ra, o‘qituvchi bilan o‘quvchilarning hamkorlik faoliyati uch bosqich (davr) dan, sakkiz tarkibiy qismdan, yetti shakldan va uch mezondan tashkil topishi mumkin.

Hamkorlikdagi o‘quv faoliyati tarkibiga quyidagilar kirishini maqsadga muvofiq deb belgilaydi: motivatsion-ma’naviy, taxminiy qidiruv, taxminiy izlanuv, operatsional ijroi, nazorat tuzatuv, tashkiliy-ijtimoiy, tashkiliy predmetli kabilar.

Hamkorlik faoliyatining shakllari: 1) faoliyatga kirishish; 2) mustaqil harakatlar; 3) taqlidiy harakatlar; 4) madad harakatlari; 5) o‘zini o‘zi boshqarish harakatlari; 6) o‘zini o‘zi qo‘zg‘atuvchi harakatlar; 7) o‘zini o‘zi tashkil qiluvchi harakatlardir.

E.G‘ozievning ta’kidlashicha, hamkorlik munosabatlari to‘rt bosqichdan tashkil topgan bo‘lib, u o‘quvchilarga o‘qituvchining yordam shakllari quyidagi davrlarga mos kelishini ta’minlaydi:

I. O‘qituvchi guruhdagi barcha

o‘quvchilarga yordam ko‘rsatadi.

II. O‘qituvchi guruh o‘quvchilarining

talabiga binoan yordam ko‘rsatadi

davri.

1. Foliyatga kirish davri.

2. Mustaqil harakatlar

3. O‘xshatish, taqlid harakatlar

III. O'qituvchi maxsus savol bilan murojaat qilgan vakilga maslahat beradi.

IV. O'qituvchi darsning borishini, o'quvchilar mustaqil faoliyatini nazorat qiladi.

4. Madad harakatlari davri.

5. O'zini o'zi boshqarish harakatlari davri.

6. O'zini o'zi qo'zg'atuvchi harakatlar davri

7. O'zini o'zi tashkil qiluvchi harakatlar davri.

Yuqoridagilar o'qituvchi bilan o'quvchi hamkorligidagi munosabatlari mashg'ulotlarning qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi, o'zaro hamkorlik, ijodiy fikrlashga undaydi, o'zaro fikr almashishga keng imkoniyat yaratadi, saboq oluvchilarni ijodiy izlanish sari yetaklaydi.

V.M.Karimova o'z tadqiqotlarida ta'lim jarayonida o'qituvchi bilan o'spirin-o'quvchilar munosabatlari va uning samarali bo'lishida saboq oluvchilar erkinligini oshirish, mustaqil va ijodiy fikrlashlari uchun zarur psixologik imkoniyatlarni ishga solish lozimligini ta'kidlaydi. Muallif o'qituvchi va o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish malaka va ko'nikmalarini hosil qilish uchun, avvalo, o'qituvchi-o'quvchi, o'quvchi-professor o'zaro munosabatlarini tubdan o'zgartirish, bilim oluvchi shaxsni ta'lim jarayonining faol sub'ektiga aylantirish lozimligini ko'rsatadi. Buni maqsadga muvofiq amalga oshirishning bir qator psixologik shartlari va omillari mavjudligini ta'kidlaydi.

Birinchidan, ta'lim beruvchi shaxs yoshlarni qanday bo'lsa shundayligicha - iqtidori, layoqatlari bilan idrok qilishga, tabiiy tarzda qabul qilishga o'rganmoqlari lozim.

Ikkinchidan, har bir ta'lim muassasasi amalda yoshlarga differensial yondashuvni tashkil qilishi va ulardagi psixologik imkoniyatlarni e'tiborga olishi zarur.

Uchinchidan, ta'lim muassasasida o'qitishning yangicha texnologiyasi va yoshlar aqliy faoliyatini tashkil qilishning yangicha texnologiyasi demokratik turlarini joriy

etish. Bunda asosiy e'tibor - o'quvchi shaxsini hurmat qilish, uning har bir fikri va yuksalishiga qaratilgan.

To'rtinchidan, ta'lim jarayonida guruhda psixologiyaning faol tayyorgarlik metodlari, xususan, munozara, dialog, breynstorming, o'yin metodlaridan keng va o'rinli foydalanish, o'quvchiga ko'proq o'z fikrlarini izhor qilish sharoitlarini yaratish lozim.

Beshinchidan, erkin va mustaqil fikrlash uchun psixologik "fazo" va "makon" tushunchalarining ahamiyatini hisobga olib, guruhda ishlash qonunlari va ijtimoiy psixologik mezonlarni to'la inobatga olish zarurligini alohida qayd etadi [79].

B.R. Qodirov o'zining ko'p yillik ilmiy izlanishlariga tayangan holda ta'lim jarayonida o'qituvchi-o'quvchi munosabatlari va hamkorlik faoliyatida, eng avvalo, nimalarga e'tibor berish, ishni qanday boshlash zarurligi haqida qimmatli ma'lumotlar va ilmiy tahlillarni keltirib o'tadi. Olimning fikricha, ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonlari muvaffaqiyatini ta'minlashda, o'qituvchi-o'quvchi hamkorligini oqilona yo'lga qo'yishda tashxis markazi xodimlari va psixologik xizmatning ahamiyati kattadir. Mazkur sohaning mas'ul xodimi:

- o'quvchining individual-psixologik imkoniyatlarini har tomonlama chuqur o'rganib, shunga mos o'quv-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda;
- ta'limda hamkorlik jarayonida o'qituvchining o'quvchi bilan ishlashi va muloqotga kirishishining mos va qulay usullarini tanlashda va o'zgartirib turishda;
- ta'lim va tarbiya jarayonlarini o'quvchilarning psixik rivojlanganlik darajalari va munosabatlariga qarab moslash hamda o'quvchilarda shaxsiy va kasbiy kutilayotgan psixologik imkoniyatlarning namoyon bo'lishi va rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishda ta'lim sub'ektlariga yaqindan yordam berib borishni alohida qayd etadi [125;126].

Muallifning ilmiy tahlillari, tavsiya va xulosalariga qaraganda, o'qituvchi-o'spirin hamkorlik faoliyatida mazkur tipdagi ta'lim muassasalaridagi o'ziga xos xususiyatlarni e'tiborga olish lozim [86].

Z.T.Nishonova izlanishlarining natijasi sifatida ta'lim jarayonida "o'qituvchi-o'quvchi" hamkorligining muhim psixologik omili mustaqil fikrlashni shakllantirishning mexanizmlari haqida fikr yuritadi. Olimaning fikricha, bu murakkab jarayonning muvaffaqiyatli rivojlanishi o'quvchilar bilan muloqotning turli shakllarini tashkil qilishga, ularning hamkorlik va individual bilish faoliyatlarining qulay tarzda birikuviga, uyg'unlashuviga bevosita bog'liqdir.

Z.T.Nishonova ishlab chiqqan treninglarda o'quv faoliyatining guruhviy shakllari amalga oshirilgan. Bu esa o'z navbatida ta'limda har bir o'quvchi uchun yuksak faollik va mustaqillikni ta'minlaydi. Jumladan, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar uchun ham qulay vaziyat yaratiladi, har bir sub'ekt o'zini o'zi namoyon qilish ehtiyojini qondirish imkoniyati vujudga keltiriladi. Muallif hamkorlikda o'qituvchining mas'uliyati haqida mulohaza yuritib shunday deydi: "Ta'lim jarayonida o'quvchilarning jamoa bo'lib fikrlash faoliyatini tashkil etish o'qituvchi uchun yuksak talablar qo'yadi, lekin uning roli kamaymaydi, aksincha, murakkablashadi, ularning aqliy taraqqiyoti uchun bevosita rahbarlik qilish zaruriyati vujudga keladi. Ayniqsa, bahslar oldidan sinchkovlik bilan tayyorlanishni va hamkorlikni mohirona tashkil etishni taqozo qiladi" (95, 280-281).

B. O'tanov (1992, 1998) hozirgi davrda hamkorlik faoliyati va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tashkillashgan turi haqida to'xtalar ekan, o'quv faoliyati quyidagi mezonlarga amal qilishi maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatib o'tadi:

1) ta'limni uyushtirishda mazmunning izchilligiga amal qilish va ta'limning barcha bosqichlarida shaxsning maqsadli faoliyatini shakllantirish;

2) hamkorlikdagi faoliyatning predmetli mohiyatini o'zlashtirish bosqichida o'zaro birgalikdagi harakat shakllari va o'quv faoliyatining barcha funksional tarkiblarida o'z-o'zini boshqarish darajasining adekvatligi mezoni.

3) hamkorlikdagi o'quv faoliyatining tarkibidagi barcha qismlarga nisbatan o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi boshqarish hamda ijro funksiyalarini qayta

taqsimlash mezoni. O'quv jarayonini ishtirokchisining pozitsiyasi mazkur munosabatlarda ikki ko'rinishda mavjuddir:

a) o'quv vaziyatining ishtirokchilariga munosabat (o'qituvchiga, o'quvchilarga hamda ishtirokchi sifatida o'z-o'ziga munosabat).

b) faoliyatga munosabat (o'zlashtirayotgan faoliyatda hamkorlik jarayoni).

4) shaxsning o'z xulqini boshqarish jarayoni sifatida o'zlashtirilayotgan faoliyatda o'z-o'zini boshqarishning darajalari almashinuvi, ya'ni vaziyat talablari bilan ishtirokchi xulqining o'zaro munosabati o'zgarishi.

B. O'tanovning e'tirof etishicha, o'quv faoliyatining yaqqol vaziyatlarida ular o'rtasidagi vazifalar taqsimlanishi quyidagicha kechadi:

1. Faoliyatga kirish	Faqat o'qituvchi bajaradi
2. Mustaqil harakatlar	O'qituvchi va o'quvchilar birgalikda bajaradilar
3. O'xshash-taqlid harakatlari	O'quvchilar, o'qituvchi ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha o'zlari ish boshlaydilar.
4. Qo'llash-madad harakatlari	O'quvchilar o'qituvchi bahosidan keyin faoliyat ko'rsata boshlaydi.
5. O'z-o'zini boshqarish harakatlari	O'quvchilar o'qituvchining ishtirokida faoliyat ko'rsatadilar.
6. O'z-o'zini kuzatuvchi harakatlar	O'quvchilarning o'zlari mustaqil ish bajaradilar.
7. O'z-o'zini uyushtiruvchi harakatlar	Ijodiy qiziqishga qarab faoliyatni bajarishga kirishadilar.

Uningcha, hamkorlik faoliyatida bezovtalanish yo'qoladi, psixologik muhit barqarorlashadi, o'z-o'zini baholash takomillashadi. Eksperimental guruhdagi o'quvchilarda hamkorlikning kengligi, ularning o'zaro kelishib ishlashi, o'zaro

qo'llab-quvvatlash, faoliyatga qiziqishlarining yuqoriligi, faoliyatning mahsuldorligi, shug'ullanishning maroqliligi nazorat guruhi ishtirokchilarinikidan keskin farq qiladi.

A.I.Rasulovning ta'lim jarayonida o'qituvchi bilan o'spirin hamkorligining psixologik muammolari sohasida olib borayotgan tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Uning ta'kidlashicha, o'qituvchi bilan o'quvchilarning o'zaro munosabatlari va hamkorligi "o'qituvchi-o'quvchi" sotsial-psixologik rollaridan kelib chiqqan holda tarkib topgan bo'lib, ular o'rtasidagi "sub'ekt-ob'yekt" qabilidagi munosabat uning mohiyatini oldindan belgilab berishning imkoniyatiga egadir, chunki ta'limda sub'ektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatda cheklanishning mavjudligini ko'rsatmoqda. O'quvchi buni "birinchi" bo'lib his qiladi va shunga muvofiq ravishda o'qituvchilar shaxsini baholaydi. Bu esa o'qituvchining muammolarda teng huquqli sherik hamda maslakdosh sifatida baholanishga muayyan darajada quyi baho olishga olib keladi.

A.I.Rasulovning tadqiqotida o'qituvchilarning o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlarida quyidagi shaxslilik va individlilik xususiyatlari: nevrotizmning o'rtacha darajasi, kuchsiz depressivlik, vijdonlilikning yuqori darajasi, turg'unlashuv, xulqdagi ehtiyotkorlik, konformlik, muloqotmandlikning yuqori bahoga egaligi, bevosita hissiy hamda intuitiv mulohaza yuritishga moyillik, nazokatlilikning o'rtacha ko'rsatkichi namoyon bo'ladi [102].

A.A.Zokirov (2002) tadqiqotida o'quv faoliyatida o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligining o'ziga xos xususiyatlari o'rganilgan. Natijalarning guvohlik berishicha, ta'limning turli vaziyatlarida o'ziga xos vazifa va tuzilish xususiyatlariga ega bo'lgan, o'zgaruvchan shakllarda namoyon bo'luvchi o'qituvchi bilan o'quvchilarning o'zaro hamkorlikdagi samarali munosabatlari-dinamik jarayon ekanligi isbotlangan.

Ta'lim samaradorligiga hamkorlik munosabatlarning:

- 1) o'quv faoliyati tuzilishlarining asosiy jabhalariga nisbatan o'qituvchi bilan o'quvchilarning ijrochilik vazifalari dinamikasining yangidan taqsimlanishi;
- 2) shaxsiy yondashuvlarning o'zaro bir-birini taqozo etuvchi o'zgaruvchanligi;

3) an'anaviy o'quv faoliyatini yangi o'zlashtirilayotgan o'zini o'zi boshqarish darajalariga almashish tufayli erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 1999. - 30 b.

2. Rasulov. A.I. O'qituvchi shaxsining tarbiyachi sifatida o'quvchilar bilan o'zaro munosabat darajalari. Psixol. fanl. nomz. dissertatsiyasi.- Toshkent, - 2001.- 184 b

3. O'tanov B. O'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati o'qitish samaradorligining muhim omili sifatida. Psixol. fanl.nomz.diss...- Toshkent: 1992.- 151 b.

4. G'oziev.E.G'., O'tanov B. Hamkorlik psixologiyasi. - Toshkent: 1992.-32 b.

5. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari. Psixol. fanl. dokt. diss.- Toshkent: 2005. - 391 b